

“BARKAMOL AVLOD TARBIYASIDA OILANING O’RNI”

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6536797>

S.Raximov

ChDPIning ijtimoiy fanlar
Fanlar kafedrası professori ,f.f.d –

Z.M.Jo’rayeva

1-kurs magistiranti

Annotatsiya:Ushbu maqola Respublikamizda olib borilatotgan islohotlarda yoshlarga e’tibor hamda yoshlar ma’naviyatidagi o’zgarishlar ,yoshlar ma’naviyatini rivojlantirishda oilaning o’rni tahlil etiladi .

Kalit so’zlar: oila ,yoshlar ma’naviyati, oila ma’naviyati, ta’lim ,tarbiya,barkamol avlod tarbiyasi

Kirish Hozirgi davr O’zbekiston Respublikasida olib borilayotgan islohotlarda jumladan Yoshlarga oid davlat siyosati ,Harakatlar strategiyasi doirasida islohatlar yoshlar ma’naviyati ‘yoshlar muammosi,yoshlarni xar bir sohada intellectual salohiyatini oshirish oshirish kabi masalalar davlat siyosati darajasiga ko’tarildi. Jamiyatda yoshlarni sog’lom turmush tarzi asosidaoilaga tayyorlashning ma’naviy asoslari yoritish.Jumladan”Sog’lom avlod’demak men so’lom”,”Biz kuchli va so’lom oila “,”Oilaviy hayot etikasi va psixologiyasi “,”Olla muqaddasligi”deb nomlangan maxsus dasturlarning o’ziga xos tomoni shundan iboratki ,unda oilaga ,oilaviy ma’naviy muhitga nisbatan milliy qarash va normakar umumbashariy qadryatlar bilan uzviy hamohanglikda bayon qilingan.Shuningdek O’zbekiston Respublikasida yoshlar ma’naviyatini yuksaltirish va ularni bo’sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish bo’yicha besh muhim tashabbus ilgari surilgan .Ayniqsa IV Ijtimoiy sohani rivojlantirishning ustuvor yo’nalishlari da” Ta’lim va fan sohasini rivojlantirish .Yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtish”ga alohida e’tibor qaratilmoqda.

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi .

Barkamol avlodni tarbiyalashda yoshlar ma’naviyatini rivojlantirish ,oilada barkamol avlodlar tarbiyasiga e’tibor ,yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash ,oilalarni jamiyat hayotidagi o’rni kabi masalalar nafaqat bugun balki oldingi davrda ham e’tibor berilganligini ta’kidlash lozim.

Abu Rayhon Beruniy ,Yusuf Xos Xojib Amir Temur ,Imom Buxoriy, HakimTermiziy ,Abdulla Avloniy ,Mahmudho’ja Behbudiy ,Cho’lpon ,Abdurauf

Fitrat,Ahmad Donish,Amir Temur kabi allomalarimiz barkamol avlod va yoshlar tarbiyasi ,oila ma'naviyati ,oila oilaviy hayot va yoshlar ma'naviyatining rivojlanishiga oid qarashlari mavjud .

Bugungi kunda yosh avlod tarbiyasida oilaviy muhitda sog'lom immunitetni shakllantirish ,yoshlar ma'naviy ahloqiy tarbiyasi masalasiga oid B Qosimov, S Otamurodov,U Toshboyev,R Samarov,B Qo'chqorov ,B Umarov,Q Ergashev ,J Tulenov ,A Abdumammedov M Ho'jayev,B Suyunov ,Z Azimova ,G ,Alimova ,K,Najmiddinova kabi olimlar ilmiy tadqiqotlarida uchratish mumkin.

K.U Najmiddinovaning "oila tarbiyasida milliy umuminsoniy axloqiy ma'naviyatning o'rni" nomli monografiyasida oila tarbiyasining nazariy metodologik asoslari ,oila oilaviy tarbiya haqidagi tarixiy falsafiy qarashlar rivoji ,hozirgi davrda oila tarbiyasini yuksaltirish , oila yosh avlod tarbiyasida milliy va umuminsoniy axloqiy madaniyatning uyg'unligi tahlil etilgan .

"Bu yorug' dunyoda hayot bor ekan ,oilabor : Oila bor ekan, farzand deb atalmish bebaho ne'mat bor ,odamzot hamisha ezgu orzu va intilishlar bilan yasheydi"

IslomKarimov

Yunon faylasufi Aflotun "Oila ---ne'matdir" deb nomlangan risolasida har bir nikoh, ya'ni tuzilajak oila davlat uchun foydali bo'lishi zarurligini alohida ta'kidlaydi ,Jumladan har qanday nikoh borasida ham bitta qoidaga rioya qilmoqlik shart : Har bir odam faqat o'ziga ma'qul bo'ladigan emas , balki davlat uchun ham foydali bo'lgan nikohdan o'tmog'l kerak "---deb yozadi faylasuf.Arastu.

Bu esa oilani davlatning bir qismi deb tariflaydi ,davlat boshqaruvi va tuzilishini davlatga nisbatan beradi. .Davlat va jamiyat ravnaqida oilaning nechog'li muhim ahamiyatga ega ekanligini allomalarning ana shunday fikr bildirishga davat etganligi shubhasiz. Darhaqiqat ,har qanday davlatning jamiyatning mustahkamligi uni tashkil etuvchi kichik va asosiy bo'g'ini oilaga bo'g'liq. Shu bois yurtimizda oilalarga e'tibor yuksak. 1998 yil "Oila yili" , 2012 yil "Mustahkam oila yili" deb e'lon qilinishi oilani uning boqiy qadryatlarini ulug'lab" El yurt tayanchi"yodgorligi o'rnatilgani ham bejizemas . Oila--- nafaqat bir yurtning balki umuminsoniyatnig katta siyosati. Nega deganda bashariyatning tirikchiligi o'zliksizligi --- Oiladir. Shunday ekan barkamol avlod tarbiyasida barchamizdan chuqur bilimga ega doimiy e'tibor talabqilad. Yurtimizga sadoqat bugun va erta ushun sadoqat kaliti va go'zallik timsoli bo'lib hizmat qilayotgan onalarimizning zimmasiga ko'pro oilaning mustahkam poydevorini qurish tushadi.

Rizouddin ibn Faxriddin fikricha “Xotinlari tarbiyasi bo’lgan xalq tarbiyasi, xotinlari tarbiyasiz bo’lgan xalq tarbiyasiz bo’lib ,ayolari tirishqoq tadbirkor, irodali bo’lgan xalq bo’ldir .Insonlar har vaqt ayollar istagan kabi bo’lganlar , agar buyuk vafazilatli odamlarga ehtiyojningiz bolsa ,ayollarga buyuklik va fazilatlarni o’rgatingiz”

Xalqimizda “ keng fe’l ketmas davlat ” degan naql bor,,ketmas davlatni bunyod qiladigan bolalar keng fe’llilardan dunyoga keladi . Shuning uchun ham mustahkam oila qo’rg’onini saqlash uchun ota-ona va farzandlar tarbiyasi , ularning go’zal fe’l atvorlari hamohang bo’ladi .

Farzandlar kamoli ularning kelajagi ota-onalari qo’lida ,ota ustun g’amho’r, Mehribon murabbiy. Qalbqo’ri iliqligi bilan yuksakka yetaklovchi muqaddas zot bu onadir. Xalqimizda shunday naql bor “Ota aql,ona idrok”,”Ota bilak ,ona yurak” har bir ona beshikdagi bola kabi ona sutiga uning mehri sehr ila allasiga qanday muhtojligi , intiqiligi bo’lsa tarbiyasiga ham shunday.

XI asr turkey xalqining eng yirik yozma yodgorligi Yusuf Hos Hojibning “Qutadg’u bilig “ asarida ota –ona o’z farzandini bilimdon .odobli qilib tarbiyalamogi uchun uni jiddiy nazorat qilmogi lozim.Har bir oila farzandining kamol topishida baxtli bo’lishida ilk tarbiyachi ota-onadir” deb takidlangan.

Mustahkam oila qo’rg’onini mustahkam ota-onaning ilmi, bilimli, axloq – odob sabog’idan xabardor bo’lishlari, xalol teran fikrlaydigan insonlar sifatida farzandlariga ularni barkamol

bo’lib voyaga yetishishida oilada ,jamiyatda o’rnak bo’ladilar. Darhaqiqat inson oilada kamolga yetadi undagi yaxshi fazilatlar yoki yomon illatlar ham shu maskanda shakillandi .

Shu o’rinda prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning “Bugun zamon shiddat bilan o’zgaryapdi .Bu o’zgarishlarni hammadan ham ko’pro his etadiga ham yoshlar o’z davrining ta’lablari bilan uyg’un bo’lsin.Lekin ayni paytda o’zligini ham unutmasin. Biz kimmiz har qanday ulug zotlarning avlodlarimiz degan da’vat ularni qalbida doimo aks sado berib ,o’zligiga sodiq qolishiga “deb ta’kidlashi haqiaqtdir. Shunday ekan yoshlar tarbiyasi, ma’naviyat va ularda mentalitetimizga xos sog’lom fikrni shakllantirishda oila muhim ahamiyatga ega xisoblanadi.

Jamiyatning jadal rivojlanishi ,faoliyat turlari tobora marra sari borishi ,internet va turli ijtimoiy tarmoqlar orqali taqralayotgan axborotlar shaxs ongiga ko’rsatayotgan ko’rinmas ta’sirlarning kuzatilishiga olib kelmoqda .Mana shunday omillar yoshlarda xayotga bo’lgan o’zgarishiga ya’ni unda

chinakam vatanparvarlik tuyg'usini zaiflashishiga oilb kelishi mumkin. Tabiiyki bunday sifatlarga oilaviy tarbiya orqali asossolinadi, kamol topadi. Bordiyu ,oilada tarbiyaga e'tibor berilmasa, qancha buyuk bo'lsa ham ,bunday millat dunyoda uzoq yashay olmaydi.

Binobarin oila ma'naviyati – milliylikning barcha sirlarini ifodalovchi ko'zqusidir. Bu o'rinda birinchi Prezidentimiz I.A. Karimovning quydagi fikrlarini keltirib o'tish mumkin. "Xar qaysi millatning o'zgacha xos manaviyatini shakilantirish va yuksaltirishga xech shubxasiz, oilaning o'rne ta'siri beqiyosdir".

Chunki insonning eng sof va pokiza tuyg'ullari, ilk xayotiy tushuncha va tasavurlari birinchigalda oila bag'rida shakilanadi.

Biz o'z manaviyat hayotimiz va kelajagimizni kurayotganda beqiyos milliy qadiryatimiz bolmish oilani asosiy tayanchi deb bilamiz chunki o'zligimizga qaytish milliy urf odatlarimizni ezozlash kattalarga hurmat va kichiklarga g'amhorlik odamiylik halollik oliy janoblik mehr oqibat singari asl insoniy fazilatlar aynan oila muxtida shakilanadi jadidlar xarakatining yirik namoyondasi

A. Fitrat o'zi yashagan davr xayoti haqida kuyunib xalqning axvoli ayanchli, yurt umumjahon jarayonida ancha orqada qolgan, manaviy qashoqlanish yuzbergan deb yozadi. Bu tasodifiy emas edi. Negaki, o'tgan asirning boshida yani A. Fitrat yashagan davr da sharq oilalariga g'arb turmush tarizi singdirila boshlagan edi. U o'zining "oilalari yoki oilani boshqarish tartiblari" asarida oila asosini tog'ri qurish, oilada yosh avlodga jismoniy aqliy va axloqiy tarbiya berish orqali mana shu turg'ulikdan qutilish, jamiyatni islox qilish munkunligini bayon qilgan. Fitrat o'z fikrini davom etirib "Agar bir mamlakat aholisi axloqsiz va joxilik bilan oilaviy munosabatlarni zaiflashtirsa va intizomsizlikka yol qoysa shunda bu millatning saodat va hayoti shubxa ostida qoladi" deb yozadi. Oilada yoshlarni odob-axloqli, mexnatsevar, xalol bo'lib voyaga yetishi uchun zamin tayyorlash bilan cheklanib qolmay, uning xalqining milliy qadiryatlarni, urf odatlarini, madaniyatini va tiliga hurmat tuygusini shakillantiradi. Masalan ona tiliga xurmat tuyg'usi bolaga ona allasi bilan birga singadi. Ona tiliga hurmat ayol zotiga hurmat ehtrom kattalarga hurmat kichiklarga izzat, samimiyluk , mehmondostlik, mehnatsevarlik kabi fazilatlar manaviyatning eng muhim xususiyatidir. Manaviyatni his qilgan bolalar hayotga tayyor erkin va mustaqil fikirllovchi bo'ladi. Ularda manaviyat bilan birga o'zini o'zi anglash shaxsiy g'urur tuyg'ulari yuksak bo'ladi. Shunday ekan haqiqiy yuksak manaviyatli oilagina hali

turmushning achiq chuchukligini tatib ko'rmagan xayotiy tajribaga ega bo'limagan ana shu avlodni milliy manfaat va taraqqiyotimizga yod bo'lgan soxta va buzgunchi g'oyalar tajavusdan himoya qiladi. Bu mafkuraviyimmunitetni shakilantiradi.

1. I.A. Karimov O'zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida – T. O'zbekiston 2011 42-bet

2 Yusuf Hos Xojibningqutadg'ubilikasari.

3 Rizoudin ibn Faxriddin oila. T-mehnat.1991-yil. 9-bet

4 Shavka tMirziyoyev “ Milliy taraqqiyot yo'limizda qatiyat bilan davom ettirib yangi bosqichga ko'tarilamiz” T. O'zbekiston 2017 yil 486-bet

5 I.A.Karimov Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch. T-ma'naviyat 2008 yil 33-bet

6 Abdurauf Fitrat oila. T- ma'naviyat 1998-yil. 8-bet

7O.Musulmonova ,F.Abdurahimova “Mahallada qizlarni sog'lom turmush tarzi asosida oilaga tayyorlash” Toshkent –“O'zbekiston” 2007 yil

